

ELEKTRON PUL O'TKAZMALARINING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI MOHIYATI

Azimova Tamara Abrorovna

88. 865-66-68 azimova0113@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Iqtisodiyot(tarmoqlar va sohalar bo'yicha)yo'nalishi 1-bosqich talabasi

THE IMPORTANCE OF ELECTRONIC TRANSFER TRANSFERS IN THE DIGITAL ECONOMY

Annotation: This article discusses the state's shift to "digital technologies" in the development of the digital economy, the development and improvement of e-commerce in Uzbekistan, the problems that hinder the development of e-commerce in Uzbekistan and the role of electronic remittances in the digital economy illuminated.

Keywords: Electronic money, digital economy, computer literacy, e-commerce.

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕВОДОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается переход государства на «цифровые технологии» в развитии цифровой экономики, развитие и совершенствование электронной коммерции в Узбекистане, проблемы, сдерживающие развитие электронной коммерции в Узбекистане и роль электронных денежных переводов в цифровой экономике освещается.

Ключевые слова: Электронные деньги, цифровая экономика, компьютерная грамотность, электронная коммерция.

ELEKTRON PUL O'TKAZMALARINING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI MOHIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida "Raqamli texnologiyalar" tomon burilishi, Elektron tijoratning O'zbekistonda rivojlanishi va takomillashishi, O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishini to'xtatib turgan muammolar va elektron pul o'tkazmalarining raqamli iqtisodiyotdagi o'rni haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Elektron pullar, raqamli iqtisodiyot, kompyuter savodxonligi, elektron tijorat.

Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman, elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlar ochib beradi. "Raqamli texnologiyalar" tomon burilish ro'y berishiga butun jahon internet tarmog'i va sifatli aloqaning rivojlanishi muhim sababchidir. Oqibatda katta hajmdagi ma'lumotlar almashinishi va ularni to'plash imkoni paydo bo'ldi, bu esa, o'z navbatida, to'plangan axborotni qayta ishlashga, bashorat qilishga, asoslangan qarorlar qabul qilishga va xilma-xil usullarda foyda olishga imkon beradi. Bularning barchasi uchun esa mos keluvchi infratuzilma, boshqacha qilib aytganda, global axborot platformalari ekotizimini yaratish zarur bo'ladi. Biroq bunda ma'lumotlarni yo'qotish, biznesni yo'qotish, ish o'rinlarining qisqarishi, xavfsizlikka putur etishi riski va modernizasiya qilish zarurati vujudga keladi. Bu masalalarni tezda hal qilish zarur, chunki bu borada kechikish jiddiy yo'qotishlarga olib keladi.

Ro'y berayotgan o'zgarishlarda raqamli iqtisodiyotning afsona yoki haqiqat ekanligi emas, balki bu o'zgarishlarning jamiyatga qanday xizmat qilishi muhim rol o'ynaydi. Hozirgi davrda texnologiyalar qanday qilib ommaviy xizmat ko'rsatish sohasini tubdan o'zgartirayotganini ko'rib turibmiz. Vositachilarni olib tashlaydigan, mijoz va ta'minotchi o'rtasidagi aloqalarning to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilishiga olib keladigan Uber kabi yangi biznesmodellar paydo bo'lmoqda. Avvalroq xuddi shunga o'xshash o'zgarishlar moliya sektori va telekommunikasiyalarda ham ro'y bergan edi. Sanoatda ham bir qancha prinsipial o'zgarishlar kuzatilmoqda, chunki raqamli korxonalar va insonning raqamli qiyofadoshi - robotlar paydo bo'lishi butun insoniyat funksional modelini jiddiy ravishda o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, Yaponiyada 2500 ta so'z zahirasiga ega biorobotlar, inson hidini, tovushini biladigan, telefoniga javob beradigan ishlanmalar yaratildi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari asta-sekinlik bilan odamlarning o'rnini egallab boradi. Xuddi mana shu holat raqamli iqtisodiyot hisoblanadi.

To'g'ri, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot tufayli qanday keskin o'zgarishlar ro'y berishi hozircha hech kimga ma'lum emas. Hozirgi texnik qoloqlik sharoitlarida sanoatning raqamli o'zgarishi tez ro'y berishiga bir qancha shubha-gumonlar ham uyg'otadi. Raqamli platformalarning rivojlanish sohasidagi yorqin misollaridan biri sifatida Alibaba elektron savdo tizimiga ega bo'lgan Xitoy kompaniyasini keltirib o'tish mumkin. Undan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar to'plash jarayoni iqtisodiyotning turli sektorlariga ekspansiya uchun o'ta raqobatli ustunliklar yaratadi. Alibaba bu - oddiygina raqamli platforma emas, balki platformalar ekotizimidir. Tushunarliki, bunday ekotizim qudrati alohida platformalar kuchidan katta bo'ladi. Hatto AQSh ham hozirgi kunda bu poygada yutqazmoqda, chunki u yerda turli platformalarni integrasiya qilishga to'g'ri keladi, Xitoyda esa bu sohada rivojlanish samaradorlikni

oshirish hisobiga - bir platformadan boshqa platformaga qarab o'tish asta-sekinlik bilan ro'y berdi.

Elektron tijorat rivojlangan sayin insonlarning "uzoqlardan-masofadan turib" elektron pullar to'lashlariga to'g'ri kela boshladi. Bunda pulni masofadan turib qo'ldan qo'lga berishning esa umuman iloji yo'q. Shuning uchun ham pullarni bir insondan ikkinchisiga masofadan turib o'tkazish jarayonida o'ziga hos vositachilarga, ya'ni, elektron to'lov tizimlari, bank yoki kur'yerlarga murojaat etish kerak bo'ladi. Har qanday vositachi esa bajarayotgan pul o'tkazmalariga bog'liq bo'lgan operatsiyasi uchun qandaydir to'lov olib qoladi, chunki hech kim tekinga ishlashni istamaydi. O'tkazilayotgan pul miqdori qancha ko'p bo'lsa, vositachiga bo'lgan to'lovlar tufayli pulni yo'qotish ham shunchalik ko'p bo'ladi, albatta. Axborot texnologiyalari va elektron savdo rivojlangani sari ko'pchilik odamlar pul o'tkazmalari bilan bog'liq harajatlarni kamaytirish borasida o'ylanib qolishdi, ya'ni, qanday qilib ushbu harajatlarni kamaytirish va pul o'tkazmalarining foydali ish koeffitsientini iloji boricha yuz foizga oshirgan xolda elektron biznesni yuritish mumkin?

Elektron tijoratning O'zbekistonda rivojlanishini shartli ravishda ikki davrga ajratish mumkin: 2015 yilgacha bo'lgan va undan keyingi davr. 2015 yilgacha bizning mamlakatda normativ-huquqiy baza ishlab chiqish va tayyorlash bo'yicha faol ishlar olib borilgan edi. 2015 yilda esa O'zbekiston Respublikasida 2015-2020 yillarga mo'ljallangan elektron tijoratni rivojlantirish Konsepsiyasi qabul qilindi va u o'rta muddatli istiqbolda elektron tijoratni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini, raqobatli muhitni kengaytirishni, zamonaviy infratuzilmani tashkil qilishni va qo'shimcha ish o'rinlari yaratishni, shuningdek, elektron tijorat haqidagi qonunchilikni yanada takomillashtirish shakllarini va yo'llarini belgilab berdi. Biroq bugungi kunga kelib, konsepsiyada aks ettirilgan chora-tadbirlar to'liq amalga oshirilmagani haqida gapirish mumkin. Masalan, normativ-huquqiy bazada elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan zarur qarorlar qabul qilinmagan. Xususan, elektron tijoratda elektron xabarlar yoki elektron hujjatlarning ommaviy jo'natmalari, reklamani joylashtirish tartibi, elektron imzo tasdiqlanmagan. Shu bilan bir qatorda, 2018 yil 14 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev "Elektron tijoratni jadal rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarorni imzoladi. Ushbu hujjatda O'zbekistonda elektron tijoratni takomillashtirishga qaratilgan bir qator tadbirlar aks ettirilgan. Ammo, umuman olganda, aytish mumkinki, O'zbekistonda ushbu yo'nalish tez rivojlanadigan tarmoq yo'l qo'yish mumkin bo'lmagan darajada sekin harakatlanmokda! Ta'kidlash joizki, bugungi kunda foydalanuvchilar oziq-ovqat mahsulotlariga buyurtma berish uchun telegram botlaridan faol foydalanmoqdalar. O'zbekistonlik iste'molchilar, shuningdek, internet tarmog'i yoki telefoniya xizmatlari uchun mobil ilovalar vositasida faol pul to'lashmoqda. Bu esa O'zbekiston aholisi elektron bitimlarni amalga oshirishga ishonishidan dalolat beradi, faqat hozirgi kungacha foydalanuvchilar katta xarajatlar talab qilmaydigan kichik bitimlarni amalga oshirgan holda, o'rtacha xarid hajmini oshirishga unchalik tayyor emaslar.

Hozirgi paytda O'zbekistonda elektron bitimlar foydalanuvchisining o'rtacha pul hajmi 50 mingdan 200 ming so'mgachani tashkil qiladi. Jahon ko'rsatkichlari bilan bir qatorda o'zbek iste'molchisi elektron bitim amalga oshirishda uyali aloqa telefonidan foydalanadi, chunki u qulayroq bo'lib, bir qator qulay ilovalarga ega. Mahsulot tanlashga keladigan bo'lsak, ko'pchilik respondentlar Internet orqali kiyim-bosh, shuningdek, maishiy texnika va elektronika xarid kilishni afzal ko'rishgan. Avtomobil va ko'chmas mulk predmetlari internet orqali eng kam xarid qilinadigan tovarlar bo'ldi. Buni shu bilan izohlash mumkinki, ayni paytda foydalanuvchi "onlayn" rejimida yirik miqdordagi pullarni berishga hali tayyor emas. Bundan tashqari, foydalanuvchilar UzCard, VISA, MasterCard kabi to'lov tizimlaridan faol foydalanadilar. Ommaviylik darajasi eng past tizimlar Union Pay, WebMoney va kriptovalyutalar hisoblanadi. Mahsulotlarni onlayn xarid qilishdagi muammolarga keladigan bo'lsak, deyarli barcha respondentlar to'lov vaqtidagi qiyinchiliklar, tovar va xizmat sifatining pastligi, yetkazib berish vaqti uzoqligi, shuningdek, narx qimmatligini aytib o'tishgan. Shunday qilib, ijtimoiy so'rov natijasida olingan ma'lumotlardan kelib chiqib, O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishini to'xtatib turgan bir qator muammolar va kamchiliklarni aytib o'tishimiz mumkin:

1. Aholining elektron bitimlar tuzishga ishonmasligi.
2. Yetkazib berish qiymatining yuqoriligi.
3. Firibagarliklarga aldanib qolishdan qo'rqish.
4. Kompyuter savodxonligi darajasining pastligi.

Ammo, shu bilan bir vaqtda, aholi o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aholisi elektron bitimlar amalga oshirishga tayyor, biroq ularni amalga oshirish vaqtida foydalanuvchi o'rtacha iste'molchini chetlashtiradigan va O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishini sekinlashtiradigan qator muammolarga duch keladi. Axborot texnologiyalari asri iqtisodiyot rivojlanishi uchun yangi g'oyalar qoidalarni va belgilab berdi. Tor doiradagi nazariyachi-olimlar uchun qiziqarli bo'lgan raqamli iqtisodiyot mamlakatimizda ulkan salohiyatga ega bozor modeli hisoblanadi, chunki:

- axborot qimmatli tovar hisoblanadi, vaxolanki bu resurs umuman chegaralanmagan;
- mamlakat bozori ulkan va demokratik, asosiysi unda milliy chegaralar oson "yuvilib" ketadi;
- kompaniya muvaffaqiyatlari endi iste'molchilar soni va moliyaviy aktivlar hajmiga bog'liq emas; internet quvvatlar ko'p martalik, universal eskirmas va sifatini yo'qotmaydigan vositaga aylandi;
- raqobat kurashi sharoitlari o'zgaradi, chunki raqamli muhitda tezkor intellektual yechimlar har qanday kuchli jismoniy bazadan ham ustun keladi.

Raqamli axborot bozori asosiy xususiyatlaridan biri - qaror qabul qilishdagi tezkorlik va osonlikdir. Salmoqli ishlab chiqarish bazasi bu yerda oxirgi o'rinda turadi. Abadiy bo'lib ko'ringan va tarmoq bozorlarida juda katta ulushlarga ega bo'lgan ulkan transmilliy korporasiyalar sanoqli yillar ichida umuman tarixga ega bo'lmagan AKT kompaniyalariga o'rnini bo'shatib berdi. Shunday qilib, "raqam" moddasi o'tib ketishini poylab o'tirishning hojati yo'q. Bu evolyusiyaning tabiiy va shafqatsiz bosqichi bo'lib, unda o'tgan asr qoidalari va ko'lamlari bilan yashayotganlar ortda qolib ketadi. Bu erda ularni dinozavrlarga o'xshatish juda o'rinli bo'lar edi.

Infonomika - nisbatan yangi bir fan bo'lib, axborot qiymatini iqtisodiy aktiv sifatida asoslab beradi. Ushbu uslubiyat mualliflari ma'lumotlarni alohida fayllar bilan emas, balki kompleks ravishda baholashni tavsiya qiladilar va axborot qiymatining asosiy mezonlaridan biri sifatida ochiqlikdan foydalanishga chaqiradi. Axborot olish qanchalik qiyin bo'lsa, u shunchalik qimmat bo'ladi. Bunda aloqa kanallarini baholash - axborot qiymati muayyan kommunikasiya sektori doirasida foydasi, ta'sir darajasi, miqdori va manfaatdor tomonlar uchun ochiqligi bilan belgilanadi.

Algoritmarni monetizasiya qilish - ularning iqtisodiy salohiyatini belgilash jarayonidir. Baholash algoritmi esa muayyan, universal tovar bo'lib, turli bozorlar va tarmoqlarda qo'llanishi mumkin. Axborot aktivlarini baholashda aniq me'yorlarga ega emas. Lekin aynan u uddaburon va tadbirkor kompaniyalar va shaxslar oldida ulkan foyda omilini ochib beradi. Kim birinchi bo'lsa - u istaganini oladi, undan keyingilar esa faqat qolgan narsalarini olishi mumkin bo'ladi (ya'ni, barcha narsa – g'olibga). Biznes yuritishning eski sxemalarini yuz foiz anaxronizm deb hisoblash uzoqni ko'ra bilmaslik bo'lar edi. Tarmoqlar o'rtasidagi chegaralar yo'q bo'lmoqda, yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda, lekin har qanday tijorat munosabatlarning asosida doimo bitta oddiy istak-tovar yoki xizmat sotish yoki sotib olish istagi yotadi. Mavjud aktivlarni o'zgartirish o'yin qoidalariga ongli ravishda moslashtirish bunday vaziyatda yagona to'g'ri yo'l va samarali echim hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot jarayoni quyida ko'rsatilganlarni o'zgartirishdir:

- biznes yuritish modellari va mavjud xizmatlar portfelini yangilab beradi;
- mijozlar va hamkorlar bilan munosabatlarda xulq-atvor standartlarini o'zgartiradi;
- shaxsiy tarkibni o'qitish va motivasiya qilishga alohida e'tibor qaratgan holdagi korporativ madaniyatni yangilab beradi;
- virtuallashtirish, bulut texnologiyalarini joriy qilgan holda IT-bo'limlar javobgarlik darajasini oshiradi;
- yangi texnologiyalar muhitning dasturiy-apparat talablari, mijozlar va hamkorlarning manfaatlarini hisobga olgan holda kompaniya infratuzilmasini tashkil qilishni ta'minlaydi.

Yuqorida ko'rsatilganlar yana shunisi bilan diqqatga sazovorki, ko'rsatilgan bandlardan istalgan birini yaxshilash maqsadidagi islohotlar jarayonida, passiv aktivlarni chetda qoldirgan holda, kompaniya biznes-modellari u bilan ishlaydigan elementlarni jalb qilishi mumkin. Faqat shu yerda va hozir ishlash uchun kerak bo'lgan sektorgina o'zgaradi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot o'zgaruvchan jismoniy aktivlarga nisbatan mobil bo'ladi. Zero yangi texnologiyalarni deb mavjud fondlar va mexanizmlarni buzmaslik kerak. O'z vaqtida o'tkaziladigan audit va ro'y berayotgan narsalarni yaxshi tushunish - to'g'ri yo'nalishda harakat boshlash uchun yetarlicha rag'batlantirish lozim.

Xulosa: XXI asrda dunyo huquqiy emas, balki moliyaviy jamiyat davriga kirmoqda. Endi shaxsning xulq-atvorini nazorat qilish huquqi bo'lmaydi, buni bilish kerak, tushunish kerak, biror joyda biror narsani o'qib, eslab qolish kerak. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, qo'l mehnatini texnologiyalar bilan almashtirilishi hisobiga ish o'rinlari ancha miqdorga kamayadi. Ijobiy tomonlar esa qulaylikning vujudga kelishi, ishlab chiqarish unumdorligining oshishi, oldin hayolga ham kelmagan yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishidir. Elektron pullar davrida ko'pchilik qonunbuzarliklar shunchaki imkonsiz bo'ladi, chunki kompyuter ularni o'tkazib yubormaydi. Agar giyohvand moddalar noqonuniy bo'lsa, siz ularni sotib ololmaysiz, chunki kompyuter jismoniy shaxsdan dori ishlab chiqaruvchisiga to'lovni amalga oshirishga ruxsat bermaydi. Agar jismoniy shaxslarga ba'zi xavfli mahsulotlarni - radioaktiv moddalarni, zaharlarni, qurollarni va hokazolarni sotib olish taqiqlangan bo'lsa, u holda jismoniy shaxs ularni sotib ololmaydi, chunki jismoniy shaxs tomonidan ishlab chiqarish korxonalarini yoki yetkazib beruvchilarga to'lov bloklanadi. Bank kompyuteri va pul to'lab bo'lmaydigan narsaga egalik qilib bo'lmaydi. Albatta, qaysidir usta o'ziga qo'rqinchli qilib qo'yishi mumkin, ammo bu kabi "jinoyat" jamiyatga hech qanday xavf tug'dirmasligi aniq, xuddi o'nlab o'g'il bolalar tangasiz metrodan o'tib ketayotganidek, ularga hech qanday xavf yoki moddiy zarar yetkazmaydi. Demak, kichik jinoyatlar jamiyat uchun umuman xavfli emas, aksincha, foydali, asosiysi, ommaviy jinoyatlar uchun imkoniyatlar yo'q va ular elektron pullar orqali barham topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chelnokov, V.A. Pul, kredit va banklar evolyutsiyasi / V.A. Chelnokov. - M. : Moliya va statistika, 2014. - 256 p.n
2. Tolkachev, S.A. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi / S.A. Tolkachev. - "Urayt" nashriyoti, 2017. - 511 b.
3. Chaldaeveva, L.A. Moliya, pul muomalasi va kredit / L.A. Chaldaevev. - 3-nashr. - "Yurayt" nashriyoti, 2017. - 381 b.
4. Abramova, M.A. Pul, kredit, banklar. Pul va kredit bozorlari / ed. Abramova M.A. Aleksandrova L.S. - Yurayt nashriyoti, 2017. - 378 b.